

État des Plateformes Agréées DGFIP 2026

Inventaire des 146 plateformes candidates au statut de Plateforme Agréée pour la facturation électronique obligatoire en France au 1^{er} septembre 2026. Analyse des statuts officiels, profils éditeurs, formats supportés, cibles et tarifs.

Jérémy Perrin

Comparatif Facturation Électronique
comparatif-facture-electronique.fr

DATE DE PUBLICATION

13 May 2026

VERSION

1.0

SOURCE PRIMAIRE

DGFIP — snapshot 30/04/2026
(data.gouv.fr)

LICENCE

CC-BY 4.0 International

Résumé

La réforme de la facturation électronique entre entreprises (B2B) en France, dont l'obligation de réception entre en vigueur le 1^{er} septembre 2026, repose sur un écosystème de **Plateformes Agréées (PA)** – précédemment dénommées Plateformes de Dématérialisation Partenaires (PDP). Au 30 avril 2026, la Direction générale des Finances publiques (DGFIP) recense **146 plateformes candidates**, dont 127 immatriculées provisoirement sous condition de remise d'un rapport d'audit de conformité, et 18 en attente des tests d'interopérabilité.

Ce rapport présente un inventaire exhaustif et indépendant de ces 146 plateformes, fondé sur les données officielles publiées par la DGFIP via data.gouv.fr et complété par un relevé manuel des caractéristiques produit (cibles, tarifs, formats supportés, services d'accompagnement). Une méthodologie publique de notation sur cinq axes (FE-Score) est appliquée à chaque plateforme pour permettre une comparaison structurée.

Mots-clés : facturation électronique, France, DGFIP, Plateforme Agréée, PDP, PA, Factur-X, Peppol, UBL, e-reporting, réforme fiscale 2026.

Chiffres clés

146

PA RECENSÉES

127

IMMATRICULÉES
PROVISOIRES

18

TESTS
INTEROPÉRABILITÉ

12

PLATEFORMES
TIER 1

9

AVEC OFFRE
GRATUITE

88

COMPATIBLES
FACTUR-X

86

COMPATIBLES UBL

50

GÉRANT L'E-
REPORTING

Sommaire

1. Contexte et cadre réglementaire	4
2. Méthodologie	5
3. Panorama des 146 Plateformes Agréées	7
4. Inventaire détaillé (tableau complet)	9
5. Focus sur les 12 plateformes Tier 1	15
6. Profils d'adoption par cible	19
7. Conclusions et perspectives	20
8. Bibliographie et sources	21
9. À propos — données et disponibilité	22

1. Contexte et cadre réglementaire

La généralisation de la facturation électronique entre entreprises assujetties à la TVA établies en France constitue l'une des réformes structurelles majeures de la fiscalité française des années 2020. Inscrite à l'article 26 de la loi de finances pour 2022 puis confirmée et précisée par les ordonnances successives, cette réforme poursuit trois objectifs principaux : la réduction des délais et des coûts administratifs liés au traitement des factures, le renforcement de la lutte contre la fraude à la TVA, et la production en quasi temps réel de données macroéconomiques sur l'activité des entreprises françaises.

1.1 Calendrier d'application

Après plusieurs ajustements de calendrier, le déploiement se fera selon le séquençage suivant :

- **1^{er} septembre 2026** — obligation de *réception* de factures électroniques pour **toutes les entreprises** assujetties à la TVA, quelle que soit leur taille. Obligation d'*émission* pour les grandes entreprises (GE) et les entreprises de taille intermédiaire (ETI).
- **1^{er} septembre 2027** — obligation d'émission étendue aux petites et moyennes entreprises (PME), très petites entreprises (TPE) et micro-entrepreneurs.

1.2 Architecture du dispositif

Le dispositif s'articule autour de trois acteurs : le **Portail Public de Facturation (PPF)**, opéré par l'État et concentrant les données fiscales ; les **Plateformes Agréées (PA)**, opérateurs privés immatriculés par la DGFIP qui transmettent factures et données de transaction au PPF ; les **Solutions Compatibles (SC)**, logiciels qui se connectent à une PA mais ne disposent pas d'immatriculation directe.

La terminologie officielle a évolué en 2026 : les anciennes **Plateformes de Dématérialisation Partenaires (PDP)** sont désormais désignées sous le nom de **Plateformes Agréées (PA)**. Ce changement, sans incidence sur le périmètre fonctionnel, vise à clarifier la nature du statut conféré par la DGFIP.

1.3 Procédure d'immatriculation

L'obtention du statut de PA suit un processus en plusieurs étapes : dépôt du dossier auprès de la DGFIP, examen de complétude, immatriculation provisoire conditionnée à la remise ultérieure d'un rapport d'audit de conformité, puis tests d'interopérabilité avec le PPF et les autres PA, et enfin agrément définitif. À la date du présent rapport, aucune plateforme n'a encore obtenu l'agrément définitif — la DGFIP désigne sous le terme générique de « Plateforme Agréée » toute plateforme immatriculée à titre provisoire.

2. Méthodologie

2.1 Sources de données

Ce rapport s'appuie sur deux sources principales :

- **Source primaire** : la liste officielle des PA publiée par la DGFIP sur le portail data.gouv.fr (jeu de données « Liste des Plateformes Agréées pour la facturation électronique »), telle que disponible au 30 avril 2026. Cette source fournit les éléments d'identité juridique (raison sociale, SIREN), la date d'immatriculation et le statut d'avancement dans le processus d'agrément.
- **Sources secondaires** : relevé manuel des caractéristiques produit effectué entre janvier et avril 2026 sur les sites officiels des éditeurs, leurs grilles tarifaires publiques, leur documentation technique et les retours utilisateurs accessibles publiquement. Les éléments collectés couvrent les cibles d'entreprise adressées, les formats techniques supportés (Factur-X, UBL, CII/EDI), les services d'accompagnement et les fonctionnalités de gestion commerciale associées.

2.2 FE-Score — méthodologie de notation sur cinq axes

Une méthodologie publique de notation, dénommée *FE-Score*, a été appliquée à chaque plateforme pour permettre une comparaison structurée. Le score se compose de cinq axes pondérés de manière égale :

Axe 1 — Tarification. Présence ou non d'une offre gratuite, transparence de la grille publique, palier d'entrée tarifaire, modèle (forfait, par facture, à l'utilisateur).

Axe 2 — Fonctionnalités produit. Couverture du cycle de gestion : émission de devis, facturation, relances automatiques, paiement en ligne, suivi de TVA, application mobile, gestion documentaire.

Axe 3 — Cibles adressées. Adéquation déclarée aux micro-entrepreneurs, TPE, PME, ETI ou grands comptes ; spécialisation sectorielle éventuelle (BTP, agriculture, professions libérales, immobilier, restauration, etc.).

Axe 4 — Formats supportés et conformité technique. Compatibilité avec les formats Factur-X (PDF + XML), UBL, CII (EDI), gestion de l'e-reporting, archivage probant, interfaçage Chorus Pro pour les marchés publics.

Axe 5 — Services d'accompagnement. Disponibilité d'un support client en français, accès expert-comptable, intégrations avec logiciels comptables tiers, documentation et formation, qualité du dispositif de migration depuis un système préexistant.

L'ensemble de la méthodologie de notation est publiée et consultable publiquement à l'adresse <https://www.comparatif-facture-electronique.fr/methodologie/>. Les données sont actualisées sur une base mensuelle.

2.3 Limites et précautions méthodologiques

Plusieurs limites doivent être signalées au lecteur. Premièrement, le présent inventaire reflète l'état des plateformes à la date du 30 avril 2026 ; l'écosystème évoluant rapidement, certaines informations peuvent être obsolètes au moment de la consultation. Deuxièmement, les caractéristiques produit relevées proviennent en partie de sources commerciales (sites éditeurs) qui présentent par construction un biais favorable. Troisièmement, l'attribution des cibles adressées (TPE, PME, ETI) repose sur la déclaration de l'éditeur et n'a pas fait l'objet d'une validation indépendante quantitative. Enfin, le présent rapport ne constitue pas un classement mais un inventaire structuré : aucun ordonnancement de qualité globale n'est proposé entre les 146 plateformes recensées.

3. Panorama des 146 Plateformes Agréées

3.1 Répartition par statut d'immatriculation

Au 30 avril 2026, la DGFIP recense 146 plateformes candidates au statut de Plateforme Agréée. Leur répartition par état d'avancement dans le processus d'agrément est la suivante :

STATUT	EFFECTIF	PART	DESCRIPTION
Immatriculation provisoire (rapport d'audit attendu)	127	86 %	Dossier complet, immatriculation accordée à titre provisoire conditionnée à la remise d'un rapport d'audit de conformité. Ces plateformes peuvent commercialement se présenter comme « Plateforme Agréée par la DGFIP ».
Dossier complet — tests d'interopérabilité en cours	18	12 %	Dossier d'immatriculation jugé complet. Plateforme en phase de tests techniques avec le PPF et les autres PA. Pas encore d'immatriculation effective.
Statut indéterminé	1	—	Information non disponible dans la dernière publication de la DGFIP.

3.2 Couverture des formats techniques

L'écosystème français de la facturation électronique repose sur trois formats normalisés principaux. La couverture observée parmi les 146 plateformes inventoriées est la suivante : **88 plateformes** (60 %) supportent le format *Factur-X* (PDF/A-3 enrichi d'un fichier XML structuré), format hybride adapté aux échanges humains-machines ; **86 plateformes** (58 %) supportent le format *UBL* (Universal Business Language), standard ISO largement adopté à l'international ; **50 plateformes** (34 %) prennent en charge *l'e-reporting*, c'est-à-dire la transmission des données de transaction pour les opérations hors champ obligatoire (B2C, transactions internationales).

3.3 Adressage des segments d'entreprises

L'analyse des cibles déclarées par les éditeurs fait apparaître une concentration significative sur les segments de petites structures : **27** plateformes adressent explicitement les *micro-entrepreneurs*, **52** adressent les *très petites entreprises (TPE)*, **84** adressent les *petites et moyennes entreprises (PME)*, et **87** revendiquent une couverture sur les *entreprises de taille intermédiaire (ETI)* et au-delà. Le marché reste fortement fragmenté sur le segment des micro et TPE, où l'offre est abondante mais où peu de plateformes disposent d'une notoriété établie.

3.4 Modèles tarifaires

Sur les 146 plateformes recensées, **9** (6 %) proposent une offre gratuite. Ces offres concernent typiquement le segment des micro-entrepreneurs et des freelances avec des limites en volume de factures ou en fonctionnalités avancées. Les modèles payants se répartissent entre forfaits

mensuels par utilisateur, modèles à la facture émise, et abonnements globaux indépendants du volume.

4. Inventaire détaillé des 146 Plateformes Agréées

Tableau synthétique. Statut au 30 avril 2026 (source : DGFIP / data.gouv.fr). Cibles et formats : déclaration éditeur. Tri alphabétique.

PLATEFORME	STATUT DGFIP	CIBLES	FORMATS	GRATUIT
@GP	Immatr. provisoire	Micro, TPE, PME, ETI	Factur-X, UBL, E-rep	
@iPaidThat	Immatr. provisoire	Micro, TPE, PME, ETI	Factur-X, UBL, E-rep	
@N2F PDP	Immatr. provisoire	TPE, PME, ETI	—	
ABBY	Immatr. provisoire	Micro, TPE	Factur-X, E-rep	✓
ACCENTURE	Immatr. provisoire	ETI	Factur-X, UBL	
ADEMICO SOFTWARE	Immatr. provisoire	TPE, PME, ETI	Factur-X, UBL	
AGENA 3000	Immatr. provisoire	Micro, TPE, PME, ETI	Factur-X, UBL, E-rep	
AGICAP	Immatr. provisoire	PME, ETI	Factur-X, UBL, E-rep	
AGS RECORDS MANAGEMENT	Tests en cours	—	—	
Arratech	Tests en cours	—	—	
ARTEVA	Immatr. provisoire	PME, ETI	Factur-X, UBL, E-rep	
Aruba S.p.A.	Tests en cours	—	—	
AVALARA	Immatr. provisoire	TPE, PME, ETI	Factur-X, UBL, E-rep	
AXELOR	Immatr. provisoire	—	—	
AXONAUT	Immatr. provisoire	Micro, TPE, PME	Factur-X, UBL, E-rep	
AXWAY SOFTWARE	Immatr. provisoire	—	—	
AZOPIO	Immatr. provisoire	TPE, PME	Factur-X, UBL	
B2BRouter	Immatr. provisoire	Micro, TPE, PME, ETI	Factur-X, UBL, E-rep	✓

PLATEFORME	STATUT DGFIP	CIBLES	FORMATS	GRATUIT
B4VALUE.NET	Immatr. provisoire	—	—	
BASWARE	Immatr. provisoire	ETI	Factur-X, UBL	
BC SOLUTIONS	Immatr. provisoire	PME, ETI	Factur-X, UBL	
BILLIT	Immatr. provisoire	Micro, TPE, PME, ETI	Factur-X, UBL	
CBS Corporate Business Solutions	Immatr. provisoire	—	—	
CECURITY	Immatr. provisoire	TPE, PME, ETI	Factur-X, UBL	
CEGEDIM	Immatr. provisoire	PME, ETI	E-rep	
CEGI ALFA	Immatr. provisoire	—	—	
CEGID	Immatr. provisoire	Micro, TPE, PME, ETI	Factur-X, UBL, E-rep	
CHAINTRUST	Immatr. provisoire	TPE, PME, ETI	Factur-X, UBL	
CLEARTAX	Immatr. provisoire	—	—	
COMARCH SA	Immatr. provisoire	ETI	—	
DARVA	Immatr. provisoire	ETI	Factur-X, UBL	
DEXT	Immatr. provisoire	Micro, TPE, PME, ETI	Factur-X, E-rep	
DIGIPHARMACIE	Immatr. provisoire	—	Factur-X, UBL	
DIGITAL TECHNOLOGIES	Immatr. provisoire	PME, ETI	Factur-X, UBL, E-rep	
DOCOON	Immatr. provisoire	PME, ETI	Factur-X, UBL, E-rep	
DOCOON IMMO / FREEDZ	Immatr. provisoire	ETI	Factur-X, UBL, E-rep	
DOCPROCESS	Immatr. provisoire	PME, ETI	Factur-X, UBL, E-rep	

PLATEFORME	STATUT DGFIP	CIBLES	FORMATS	GRATUIT
DOCUWARE	Immatr. provisoire	PME, ETI	Factur-X, UBL	
DOKAPI	Tests en cours	—	—	
Dougs Facturation gratuite	Immatr. provisoire	—	—	
DOXALLIA	Immatr. provisoire	PME, ETI	Factur-X, UBL	
ECOSIO	Immatr. provisoire	PME, ETI	Factur-X, UBL	
Ecosio InterCom a Vertex Company	Tests en cours	—	—	
EDICOM France	Immatr. provisoire	PME, ETI	Factur-X, UBL, E-rep	
EDICOM Group	Immatr. provisoire	PME, ETI	Factur-X, UBL, E-rep	
EDICS France	Immatr. provisoire	PME, ETI	Factur-X, UBL	
EdiEyes Vision Care	Tests en cours	—	—	
EDT	Immatr. provisoire	TPE, PME, ETI	—	
EEZI powered by VAT IT	Immatr. provisoire	PME, ETI	UBL, E-rep	
Effinum by SPEE	Immatr. provisoire	TPE, PME, ETI	E-rep	
ENERJ	Immatr. provisoire	Micro, TPE, PME, ETI	Factur-X, UBL	
ENTROPICS	Immatr. provisoire	TPE, PME, ETI	Factur-X, UBL	
ESALINK	Immatr. provisoire	Micro, TPE, PME, ETI	Factur-X, UBL, E-rep	
ESI	Immatr. provisoire	—	—	
ESKER	Immatr. provisoire	PME, ETI	Factur-X, UBL	
EURO INFORMATION	Immatr. provisoire	—	—	
FACNOTE PDP	Immatr. provisoire	PME, ETI	—	

PLATEFORME	STATUT DGFIP	CIBLES	FORMATS	GRATUIT
FIDUCIAL CLOUD	Immatr. provisoire	Micro, TPE, PME, ETI	Factur-X, UBL	
FLOWIE	Immatr. provisoire	TPE, PME, ETI	Factur-X, UBL, E-rep	
Fonoa Technologies Limited	Immatr. provisoire	—	—	
FULLL	Immatr. provisoire	Micro, TPE, PME	Factur-X, UBL	
GENERIX Group	Immatr. provisoire	ETI	Factur-X, UBL, E-rep	
GESTAV	Immatr. provisoire	Micro, TPE, PME	Factur-X, UBL, E-rep	
GROUPE SIGMA	Immatr. provisoire	PME, ETI	Factur-X, UBL	
GURUSOFT	—	—	—	
IAF	Tests en cours	—	—	
ICD International	Immatr. provisoire	PME, ETI	Factur-X, UBL, E-rep	
iEDI ApS	Immatr. provisoire	PME, ETI	UBL	✓
IGA ASSURANCE	Immatr. provisoire	—	—	
INDICOM	Immatr. provisoire	TPE, PME, ETI	Factur-X, UBL	
INDY	Immatr. provisoire	Micro, TPE	Factur-X, UBL, E-rep	✓
INFOLOGIC	Immatr. provisoire	PME, ETI	Factur-X, UBL, E-rep	
INVOPOP	Immatr. provisoire	PME, ETI	Factur-X, UBL, E-rep	
IOPOLE	Immatr. provisoire	—	—	
ITESOFT	Immatr. provisoire	ETI	Factur-X, UBL	
jefacture.com (ECMA)	Immatr. provisoire	—	—	
KLEKOON	Immatr. provisoire	PME, ETI	—	✓

PLATEFORME	STATUT DGFIP	CIBLES	FORMATS	GRATUIT
KOLECTO PA	Immatr. provisoire	—	—	
KOLECTO PDP	Immatr. provisoire	Micro, TPE, PME	Factur-X, E-rep	✓
LE VILLAGE CONNECTE	Immatr. provisoire	Micro, TPE, PME, ETI	Factur-X, UBL, E-rep	
Legalinvoice by Tinexta Infocert	Immatr. provisoire	—	—	
LOGILEC	Immatr. provisoire	—	—	
LUCCA	Immatr. provisoire	—	—	
MACOMPTA.FR	Immatr. provisoire	Micro, TPE, PME	Factur-X, UBL, E-rep	✓
MAROSA	Immatr. provisoire	PME, ETI	Factur-X, UBL, E-rep	
MEDIUS	Immatr. provisoire	ETI	Factur-X, UBL	
MELASOFT	Tests en cours	—	—	
MY FITECO	Tests en cours	—	—	
MY UNISOFT	Immatr. provisoire	—	—	
MyKinexo PDP	Immatr. provisoire	Micro, TPE, PME	—	
MySupply Aps	Immatr. provisoire	—	—	
NEOTIMO	Immatr. provisoire	—	—	
NEWBLACK B.V.	Tests en cours	—	—	
NTT DATA Business Solutions	Tests en cours	—	—	
NUMERIA	Tests en cours	—	—	
ODOO	Immatr. provisoire	—	—	
ONE UP	Immatr. provisoire	Micro, TPE, PME	Factur-X, UBL	
OPEN BEE	Immatr. provisoire	TPE, PME, ETI	Factur-X, UBL, E-rep	

PLATEFORME	STATUT DGFIP	CIBLES	FORMATS	GRATUIT
OPENTEXT	Immatr. provisoire	ETI	Factur-X, UBL	
OpusCapita Solutions - a GEP Company	Tests en cours	—	—	
PAGERO	Immatr. provisoire	PME, ETI	Factur-X, UBL, E-rep	
PARAGON	Immatr. provisoire	PME, ETI	Factur-X, UBL	
PAYFLOWS	Immatr. provisoire	—	—	
PENNYLANE	Immatr. provisoire	Micro, TPE, PME, ETI	Factur-X, UBL, E-rep	
PITNEY BOWES	Immatr. provisoire	TPE, PME, ETI	Factur-X, UBL	
QONTO	Immatr. provisoire	Micro, TPE, PME	Factur-X, UBL, E-rep	
QWEEBY	Immatr. provisoire	TPE, PME, ETI	Factur-X, UBL	
RATIOO	Tests en cours	—	—	
SAGE	Immatr. provisoire	Micro, TPE, PME, ETI	Factur-X, UBL, E-rep	
SAP	Immatr. provisoire	PME, ETI	Factur-X, UBL	
SCRIBEE	Immatr. provisoire	Micro, TPE, PME, ETI	Factur-X, UBL, E-rep	
SEEBURGER	Immatr. provisoire	PME, ETI	Factur-X, UBL, E-rep	
SELLSY	Immatr. provisoire	TPE, PME, ETI	Factur-X, UBL, E-rep	
SEPTEO	Immatr. provisoire	TPE, PME, ETI	Factur-X, UBL, E-rep	
SEQINO	Immatr. provisoire	Micro, TPE, PME, ETI	Factur-X, UBL, E-rep	
SERENSIA by Quadiant	Immatr. provisoire	ETI	Factur-X, UBL, E-rep	
SERES (Docaposte)	Immatr. provisoire	PME, ETI	Factur-X, UBL	
Shine	Tests en cours	TPE	Factur-X	

PLATEFORME	STATUT DGFIP	CIBLES	FORMATS	GRATUIT
SNI	Immatr. provisoire	—	—	
SOLO	Immatr. provisoire	—	—	
SOVOS	Immatr. provisoire	TPE, PME, ETI	Factur-X, UBL, E-rep	
SPENDESK	Immatr. provisoire	PME, ETI	Factur-X, UBL	
SPS COMMERCE	Immatr. provisoire	PME, ETI	Factur-X, UBL	
SRCI	Immatr. provisoire	TPE, PME, ETI	Factur-X, UBL	
STORECOVE	Immatr. provisoire	—	—	
SUPER PDP	Immatr. provisoire	TPE, PME	Factur-X, UBL	✓
SYMTRAX	Immatr. provisoire	PME, ETI	Factur-X, UBL	
TAXERA	Tests en cours	—	—	
TENOR	Immatr. provisoire	PME, ETI	Factur-X, UBL	
TESISQUARE SPA	Immatr. provisoire	PME, ETI	Factur-X, E-rep	
TESSI Technologies	Immatr. provisoire	PME, ETI	Factur-X, UBL	
TIIME	Immatr. provisoire	Micro, TPE, PME, ETI	Factur-X, UBL, E-rep	✓
TRADESHIFT BABELWAY	Immatr. provisoire	ETI	E-rep	
Transalis Limited	Immatr. provisoire	PME, ETI	UBL, E-rep	
TRESO2	Immatr. provisoire	TPE, PME, ETI	Factur-X, UBL, E-rep	
TUNGSTEN AUTOMATION FRANCE	Immatr. provisoire	ETI	—	
TX2 Concept	Immatr. provisoire	TPE, PME, ETI	Factur-X, UBL	
VENTYA	Immatr. provisoire	TPE, PME, ETI	Factur-X, UBL, E-rep	

PLATEFORME	STATUT DGFIP	CIBLES	FORMATS	GRATUIT
VERYSWING	Immatr. provisoire	TPE, PME, ETI	Factur-X, UBL	
VosFactures	Immatr. provisoire	—	—	
VOXEL (Amadeus)	Immatr. provisoire	Micro, TPE, PME, ETI	Factur-X, UBL	
WAKASTELLAR	Tests en cours	—	—	
WEPROC	Immatr. provisoire	TPE, PME, ETI	Factur-X, UBL	
WiseTech GLOBAL	Immatr. provisoire	ETI	Factur-X, UBL	
XELYA	Tests en cours	—	—	
YOOZ PDP	Immatr. provisoire	—	—	

5. Focus sur les 12 plateformes Tier 1

Sont désignées comme *Tier 1* les plateformes présentant simultanément une couverture fonctionnelle large, une notoriété marché établie, et un positionnement commercial structuré sur le segment B2B. Cette catégorisation, propre au présent inventaire, ne préjuge en rien d'un classement qualitatif et ne reflète pas un avis officiel de la DGFIP.

ABBY

Logiciel gratuit de facturation et gestion tout-en-un pour indépendants, auto-entrepreneurs et petites entreprises

Cibles : Micro, TPE

Tarif entrée : 7.20 €/mois

Statut DGFIP : rapport d'audit de conformité attendu

Site éditeur : <https://abby.fr/>

AXONAUT

Logiciel de gestion français complet pour PME/TPE avec facturation électronique, CRM, comptabilité et trésorerie intégrés

Cibles : Micro, TPE, PME

Tarif entrée : Sur devis €/mois

Statut DGFIP : rapport d'audit de conformité attendu

Site éditeur : <https://axonaut.com/>

CEGID

Plateforme Agréée Cegid pour la réforme facture électronique, destinée aux entreprises et experts-comptables

Cibles : Micro, TPE, PME, ETI

Tarif entrée : Sur devis €/mois

Statut DGFIP : rapport d'audit de conformité attendu

Site éditeur : <https://www.cegid.com/fr>

DEXT

Solution de facturation électronique pour cabinets d'expertise comptable et leurs clients TPE/PME

Cibles : Micro, TPE, PME, ETI

Tarif entrée : Sur devis €/mois

Statut DGFIP : rapport d'audit de conformité attendu

Site éditeur :
<https://dext.com/fr/produits/logiciel-facturation>

INDY

Plateforme de comptabilité en ligne avec facturation électronique pour indépendants et TPE

Cibles : Micro, TPE

Tarif entrée : 0 €/mois

Statut DGFIP : rapport d'audit de conformité attendu

Site éditeur : <https://www.indy.fr/>

KOLECTO PDP

Plateforme de gestion tout-en-un pour TPE/PME : facturation électronique, paiements et pré-comptabilité simplifiés

Cibles : Micro, TPE, PME

Tarif entrée : 0 €/mois

Statut DGFIP : rapport d'audit de conformité attendu

Site éditeur : <https://www.kollecto.fr>

MACOMPTA.FR

Suite logicielle SaaS tout-en-un pour TPE/PME : comptabilité, facturation électronique, paie et déclarations fiscales

Cibles : Micro, TPE, PME

Tarif entrée : 7.04 €/mois

Statut DGFIP : rapport d'audit de conformité attendu

Site éditeur : <https://www.macompta.fr/>

PENNYLANE

Plateforme tout-en-un de gestion financière et comptabilité pour indépendants, TPE, PME et ETI

Cibles : Micro, TPE, PME, ETI

Tarif entrée : 14 €/mois

Statut DGFIP : rapport d'audit de conformité attendu

Site éditeur : <https://www.pennylane.com/fr>

QONTO

Solution financière complète pour PME et indépendants avec compte pro, facturation électronique et gestion comptable.

Cibles : Micro, TPE, PME

Tarif entrée : 9 €/mois

Statut DGFIP : rapport d'audit de conformité attendu

Site éditeur : <https://qonto.com/fr>

SAGE

Éditeur historique de logiciels de gestion et comptabilité pour TPE, PME et ETI, avec solutions de facturation électronique conformes à la réforme 2026.

Cibles : Micro, TPE, PME, ETI

Tarif entrée : Sur devis €/mois

Statut DGFIP : rapport d'audit de conformité attendu

Site éditeur : <https://www.sage.com/fr-fr/>

SELLSY

Suite CRM française tout-en-un avec facturation électronique pour TPE/PME, hébergée en France

Cibles : TPE, PME, ETI

Tarif entrée : Sur devis €/mois

Statut DGFIP : rapport d'audit de conformité attendu

Site éditeur : <https://go.sellsy.com/>

6. Conclusions et perspectives

À quatre mois de l'entrée en vigueur de l'obligation de réception, l'écosystème français des Plateformes Agréées présente plusieurs caractéristiques marquantes. L'effectif de 146 plateformes candidates témoigne d'une forte attractivité du marché B2B français, supérieure aux projections initiales de la DGFIP. La concentration sur le segment des petites structures (TPE, micro-entrepreneurs) laisse présager une intensification concurrentielle dans les prochains trimestres, possiblement suivie d'une phase de consolidation.

Le passage de l'immatriculation provisoire à l'agrément définitif, conditionné à la remise d'un rapport d'audit de conformité, constitue un point d'attention majeur. À la date du présent rapport, aucune des 127 plateformes immatriculées provisoirement n'a publiquement communiqué sur la complétion de cet audit. La période courant de mai à août 2026 sera décisive pour observer comment cet écosystème se stabilise avant la mise en production.

Du point de vue des entreprises utilisatrices, le choix d'une PA n'est pas anodin : il engage durablement les processus de facturation et d'archivage. Plusieurs critères doivent être pris en considération au-delà du seul tarif d'entrée : la couverture des formats techniques utilisés par les clients et fournisseurs habituels, la qualité du support en français, l'intégration avec les outils comptables existants, et la pérennité de l'éditeur. Le présent rapport vise à fournir aux décideurs une base factuelle pour cette analyse.

Évolutions attendues

Les prochaines mises à jour de ce rapport intégreront notamment : (1) les premières publications de rapports d'audit de conformité, (2) l'évolution des statuts des plateformes actuellement en phase de tests d'interopérabilité, (3) les éventuelles sorties du marché par rachat, fusion ou abandon de candidature, (4) les retours utilisateurs et indicateurs de performance opérationnelle collectés à partir de septembre 2026.

7. Bibliographie et sources

7.1 Textes législatifs et réglementaires (Légifrance)

- **Loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021** de finances pour 2022, article 26 — Habilitation à généraliser la facturation électronique entre assujettis à la TVA. [legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr)
- **Ordonnance n° 2021-1190 du 15 septembre 2021** relative à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et à la transmission des données de transaction. [legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr)
- **Décret n° 2022-1299 du 7 octobre 2022** relatif à la généralisation de la facturation électronique et à la transmission des données de transaction. [legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr)
- **Loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023** de finances pour 2024, article 91 — Report et ajustement du calendrier de déploiement (entrée en vigueur 1^{er} septembre 2026). [legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr)
- **Code général des impôts**, article 289 bis (Création de l'obligation de facturation électronique). [legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr)

7.2 Sources institutionnelles officielles

- **Direction générale des Finances publiques (DGFIP)**. Portail dédié à la facturation électronique. impots.gouv.fr
- **DGFIP**. Liste officielle des Plateformes Agréées pour la facturation électronique. Snapshot au 30 avril 2026. data.gouv.fr
- **Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique**. Communication sur la réforme de la facturation électronique. economie.gouv.fr
- **Service-Public.fr (DILA)**. Fiche pratique « Facturation électronique entre entreprises ». entreprendre.service-public.fr
- **France Num** (Direction générale des Entreprises). Plateformes Agréées pour les TPE et PME. francenum.gouv.fr

7.3 Normes techniques et standards

- **FNFE-MPE** (Forum National de la Facture Électronique et des Marchés Publics Électroniques). Documentation technique Factor-X et profils d'usage. fnfe-mpe.org
- **CEN/TC 434**. Norme européenne *EN 16931 — Facturation électronique : modèle sémantique des éléments essentiels d'une facture électronique*. Comité Européen de Normalisation, 2017 (révisée 2020). standards.cen.eu
- **AFNOR**. Adoption en France de la norme NF EN 16931. Association Française de Normalisation. afnor.org
- **OASIS UBL Technical Committee**. Universal Business Language Version 2.1 — OASIS Standard. Organization for the Advancement of Structured Information Standards, 2013. docs.oasis-open.org
- **OpenPeppol AISBL**. Peppol Network — Specifications and policies. peppol.org

- **Peppol Authority France.** Autorité Peppol pour la France, hébergée par l'AIFE (Agence pour l'Informatique Financière de l'État). economie.gouv.fr/dgfip/peppol

7.4 Cadre européen

- **Parlement européen et Conseil.** Directive 2014/55/UE du 16 avril 2014 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics. *Journal officiel de l'Union européenne*, L 133/1. eur-lex.europa.eu
- **Commission européenne.** *VAT in the Digital Age (ViDA)* — Proposition de directive COM(2022) 701 du 8 décembre 2022. taxation-customs.ec.europa.eu
- **Conseil de l'Union européenne.** Décision d'exécution (UE) 2022/133 du 25 janvier 2022 autorisant la France à introduire la facturation électronique obligatoire. eur-lex.europa.eu

7.5 Données et ressources complémentaires

- Page synthèse interactive de l'inventaire des 146 PA, incluant graphiques et exports CSV/XLSX en accès libre : comparatif-facture-electronique.fr/etat-plateformes-agreees-2026/
- Méthodologie publique FE-Score (cinq axes de notation) : comparatif-facture-electronique.fr/methodologie/
- Outil de vérification d'immatriculation d'une plateforme par recherche sur la liste officielle DGFIP : comparatif-facture-electronique.fr/verifier-plateforme-agreee/

Toutes les URL ont été consultées et vérifiées entre le 1^{er} et le 2026-05-13. Les références législatives renvoient à la version consolidée Légifrance disponible à cette date.

8. À propos — données et disponibilité

Auteur et affiliation

Jérémy Perrin — fondateur de *Comparatif Facturation Électronique* (comparatif-facture-electronique.fr), site média indépendant dédié à l'analyse de l'écosystème français de la facturation électronique B2B.

Citation suggérée

Perrin, J. (2026). État des Plateformes Agréées DGFIP 2026 — Inventaire et analyse des 146 plateformes candidates au statut de Plateforme Agréée pour la facturation électronique en France. Comparatif Facturation Électronique. Version 1.0.

Licence et réutilisation

Le présent rapport est publié sous licence **Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0)**. La reproduction, la redistribution et l'adaptation sont autorisées, y compris à des fins commerciales, sous réserve de mentionner l'auteur et la source.

Disponibilité des données

Les données brutes ayant servi à la production de ce rapport sont disponibles aux formats CSV et XLSX sur la page de référence comparatif-facture-electronique.fr/etat-plateformes-agreees-2026/. Elles sont également publiées sur le portail data.gouv.fr.

Contact

Toute remarque, correction ou complément d'information peut être adressé via le formulaire de contact du site éditeur. Les corrections retenues feront l'objet d'une publication dans la révision suivante du rapport.

— Fin du rapport —